

Digitale Editionen und ihre (potenziellen) Nutzer*innen. Konzeptionelle Überlegungen für ein Editions-Registers

Esch, Claudia

claudia.esch@uni-bamberg.de
Universität Bamberg, Deutschland

Problemstellung

Digitale Editionen stellen ein wichtiges und nach wie vor dynamisches Forschungsfeld innerhalb der DH dar (Burckhardt et al., 2023). Während das Potenzial digitaler Editionen nicht nur theoretisch fundiert (Sahle, 2013), sondern auch innerhalb der DH-Community unbestritten ist, ist ihre Rezeption in den Fachwissenschaften zum Teil verhalten (O'Sullivan et al., 2022; Del Rosselli Turco, 2016). Offenbar gibt es eine Diskrepanz zwischen den Bedürfnissen der potenziellen Nutzer*innen und den Entwicklungen im Bereich der digitalen Editionen (O'Sullivan et al., 2022). Ein Weg, diese Lücke zu verkleinern, kann die Analyse der konkreten Erwartungen an digitale Editionen aus Nutzer*innensicht sein (Franzini et al., 2019; Leblanc, 2018; Caria und Mathiak, 2018; Resch und Rastinger). Diese Forschungen sind immens wichtig, stellen allerdings die digitale Edition als Zielobjekt in den Vordergrund. Im Folgenden sollen digitale Editionen dagegen als einer von mehreren Zugängen zu Texten im Arbeitsalltag von Forscher*innen betrachtet werden. Denn neben der wachsenden Zahl an digitalen Editionen werden auch gedruckte und digitalisierte Editionen noch lange eine wichtige Rolle für die fachliche Auseinandersetzung mit Texten spielen. Das legen nicht nur bisherige Studien nahe (Porter, 2013, 2016), sondern auch die in der Praxis zu beobachtende Langlebigkeit von Editionen. So liegen in vielen Disziplinen zentrale Texte noch immer in Editionen aus dem 19. Jahrhundert vor, während zugleich heute noch wissenschaftliche Editionen ausschließlich im Druck erscheinen (Burkhardt, 2020). Dennoch findet die Diskussion über digitale Editionen meist eher innerhalb der DH-Community statt. So sind die aktuell wichtigsten Rechercheportale (Sahle, 2022; Franzini, 2012) vorwiegend aus einem Interesse an der Entwicklung digitaler Editionstechniken hervorgegangen, was sich auch in deren Struktur widerspiegelt. Dies verstärkt die Tendenz, digitale Editionen losgelöst von anderen Editionsformaten zu betrachten. Es wird hier jedoch argumentiert, dass es eine inklusive Perspektive braucht, um potenzielle Nutzer*innen aus den Fachdisziplinen dort ab-

zuholen, wo ihre Bedürfnisse und Interessen liegen. Ein Schritt in diese Richtung könnte ein Register für gedruckte, digitalisierte und digitale Editionen sein, wie es im Rahmen des NFDI-Konsortiums Text+ entsteht. Im Folgenden wird ein Konzept vorgestellt, das diesen Ansatz in den Fokus rückt und auf einer Analyse der bisherigen Suchstrategien von Forscher*innen bezüglich Editionen und ihren Erwartungen an ein Register basiert.

Projekthintergrund

Datengrundlage für die Ausführungen sind dreizehn semistrukturierte Interviews, die Ende 2022 mit Forscher*innen aus verschiedenen Disziplinen geführt wurden. Die Interviews fanden im Rahmen eines Projekts statt, das als Masterarbeit an der Universität Bamberg eingereicht wurde, und einen Vorschlag für ein nutzerorientiertes Konzept für die Registry der Taskforce Editionen des NFDI-Konsortiums Text+ erarbeitete (Esch, 2023). Die Registry ist als kuratiertes Verzeichnis für die im deutschen Forschungs- und Förderraum angesiedelten Editionen, unabhängig von ihrem Medienformat, geplant. Neben der Verbesserung der Zugänglichkeit von Editionen ist auch eine Einwirkung auf die Praxis digitalen Edierens durch die Sichtbarmachung von Best-Practice-Beispielen angestrebt (Blumtritt et al., 2023). Damit besitzt die Registry das Potenzial, Verbindungen zwischen der fachwissenschaftlichen Nutzung von Editionen und der Konzeption und Weiterentwicklung digitaler Editionen herzustellen, die in der Praxis oftmals noch als unterschiedliche Bereiche wahrgenommen werden (Problems with Digital Scholarly Editions). Daher wurde bei der Auswahl der Interviewpartner*innen darauf geachtet, Personen sowohl aus verschiedenen geisteswissenschaftlichen Disziplinen als auch mit unterschiedlichen Erfahrungen im Bereich digitalen Arbeitens einzubeziehen, um einen Querschnitt potenzieller Nutzer*innen von digitalen Editionen zu erfassen. Die unterscheidet die Befragungen von den Interviews, die im Kontext des „C21 Edition“-Projekts überwiegend mit Expert*innen aus dem Bereich digitalen Edierens geführt wurden (O'Sullivan und Kurzmeier, 2023).

Ausgewählte Ergebnisse

In den Interviews wurde unter anderem die aktuelle Nutzung verschiedener Editionsarten erfasst. Hier konnten die Ergebnisse älterer Studien dahingehend bestätigt werden, dass genuin digitale Editionen, wie sie von Patrick Sahle definiert werden (Sahle, 2013), aktuell nur einen kleinen Teil der verwendeten Editionen ausmachen (Porter, 2016). Digitalisierte Editionen werden dagegen häufiger genutzt. Auch das fügt sich in die Resultate früherer Studien ein (Caria und Mathiak, 2018).

Interessant waren insbesondere die Angaben zu den Gründen für das Nutzungsverhalten. Trotz der faktischen Dominanz gedruckter bzw. digitalisierter Editionen wur-

den kaum grundsätzliche Bedenken gegen digitale Editionen geäußert. Die durchaus vorhandenen, zum Teil noch nicht vollkommen gelösten Herausforderungen digitaler Editionen, wie etwa langfristige Verfügbarkeit und Referenzierbarkeit (Del Rosselli Turco, 2016; Stäcker, 2020), spielten eine untergeordnete Rolle. Vielmehr wurden die mangelnde Verfügbarkeit digitaler Editionen im eigenen Fachbereich sowie eine situative Nutzung verschiedener Medienformen hervorgehoben. Während die Durchsuchbarkeit und der schnelle Zugriff als Vorteile digitaler Editionen genannt wurden, galt einigen Teilnehmer*innen das Druckwerk oder eine PDF-Druckversion als bester Zugang für eine intensive Beschäftigung mit einzelnen Textpassagen.

Angelehnt an die Unterscheidung zwischen medialer und konzeptioneller Digitalität von Torsten Hiltmann (2022) ließe sich folgern, dass viele Anwender*innen in ihrer Nutzung von Editionen noch im Bereich der ersteren bewegen, in der die digital verfügbaren Daten vorwiegend zur Simulation analoger Quellen dienen. Eine datenzentrierte Nutzung von Editionen, also eine Anwendung im Bereich der konzeptionellen Digitalität, spielte dagegen nur bei Befragten aus der Sprachwissenschaft oder unmittelbar aus dem Bereich der DH eine größere Rolle. Im Bereich der medialen Digitalität erfüllen digitalisierte Editionen jedoch bereits viele der Ansprüche, so dass der höhere Aufwand bei digitalen Editionen oft nicht in Einklang mit dem (momentan wahrgenommenen) Nutzen steht. Wie aus den Interviews hervorgeht, wird sowohl bei der Erstellung als auch bei der Nutzung digitaler Editionen ein höherer Aufwand wahrgenommen. Dieser ist auf der Produktionsseite einerseits durch technische Herausforderungen, aber auch durch gestiegene methodische Ansprüche an ein flexibles Textverständnis (Sahle, 2013) und die daraus resultierende Forderung nach Transkription möglichst vieler Textzeugen bedingt, während bei der Anwendung die noch fehlende Standardisierung von Interfaces eine Hürde darstellt.

Die Befunde verweisen auf ein grundlegendes Problem. Die Verhaftung vieler digitaler Editionen im methodischen Print-Paradigma wurde bereits vielfach beobachtet (van Zundert 2016), wobei oft Versuche zur Behebung dieses als Defizit wahrgenommenen Zustands im Fokus stehen (Cugliana, 2023). Eine solche fortschrittsorientierte Sichtweise, die von einer logischen Entwicklung vom Print-Paradigma zur datenbasierten Edition ausgeht, kann jedoch unter Umständen den Blick auf andere Zusammenhänge verdecken. Wie Patrick Sahle überzeugend darlegt (Sahle, 2013) gibt es keine objektive Gestaltung von Editionen, da das zu Grunde liegende Textverständnis implizit oder explizit die editorischen Entscheidungen beeinflusst. Die Möglichkeit zur Darstellung multipler Textbegriffe, die durch die Transmedialität digitaler Editionen ermöglicht wird, ist sicherlich einer der großen Vorteile dieser Editionsform (Vogeler, 2019). Daraus sollte jedoch keine neue Objektivität des Digitalen abgeleitet werden. Vielmehr erfordert die Umsetzung eines bestimmten digitalen Paradigmas ebenfalls editorische Entscheidungen, die zu einer veränderten Schwerpunktsetzung auch im Hinblick auf das Textver-

ständnis führen, was sich etwa in der Tendenz zu hyperdiplomatischen Editionen oder der gestiegenen Bedeutung der Materialität (Cappellotto, 2020) ausdrückt. Es ließe sich vielleicht sogar überlegen, ob der Blick auf Texte als Daten nicht ein Textverständnis darstellt, das Patrick Sahles Texttrad ergänzen kann.

Die Rolle des Textverständnisses wird im Kontext der Frage nach der Akzeptanz digitaler Editionen jedoch eher selten diskutiert, obwohl die Bewertung der Vorteile digitaler Editionen – so die hier vorgetragene These – auch vom zu Grunde gelegten Textbegriff abhängt. So kann die Entscheidung für dem Buchwesen stark verwandte digitale Editionen bei einer Priorisierung des Werkcharakters eine innerhalb des Fachkontextes durchaus rationale Kosten-Nutzen-Abwägung sein (Huskey, 2022), vor allem angesichts des erhöhten Ressourcenaufwand digitaler Editionen (Šimek, 2022). Zwar ermöglicht die Transmedialität digitaler Editionen grundsätzlich auch Printformate als zusätzliche Ausgabeform, doch ist das Ausgabeformat nur ein Teil des Problems. Vielmehr hat die Verwirklichung eines multiplen Textbegriffs eben ihren Preis, dessen Bewertung vom erwarteten Nutzen und damit auch vom zu Grunde liegenden Textverständnis abhängt. Letztlich konkurrieren also weniger Printwerke und digitale Formate als vielmehr verschiedene Textverständnisse.

Unter diesem Blickwinkel könnten sich erweiterte Diskussionsräume für DH und Fachwissenschaften eröffnen, die den Abstand zwischen den Communities überbrücken helfen. Denn so ließe sich die verhaltene Rezeption digitaler Editionen nicht (nur) mit einem Informationsdefizit auf Seite der Fachwissenschaften erklären, sondern als Resultat einer auf dem dominanten Textverständnis beruhenden Grundhaltung verstehen, die sich aus den jeweiligen Forschungsfragen und den Fachmethoden speist. Diese sind grundsätzlich wandelbar, doch sind die zur Verfügung stehenden Editionen nur ein Faktor von vielen. Digitale Editionen, deren Textverständnis sich aus einem überwiegend innerhalb der DH entwickelten digitalen Paradigma speist, müssen erst ihren Weg in das komplexe Zusammenspiel von Textgrundlage, Forschungsfragen und Fachmethoden finden. Es ist anzunehmen, dass eine zunehmende Rezeption digitaler Methoden in den Fachwissenschaften auch einen größeren Bedarf an digitalen Editionen nach sich ziehen wird. Voraussetzung dafür ist aber zum einen zunächst eine gewisse kritische Masse an Editionen, die das Potenzial des digitalen Paradigmas ausschöpfen und die Anwendung digitaler Methoden ermöglichen. Zugleich wird es aber auch weiterhin Fragestellungen und Methoden geben, für die der Mehrwert bestimmter Formen digitalen Edierens überschaubar bleibt. Statt einer Ablehnung digitaler Editionen kann hier aber auch ein Bedarf an spezifischen Formen digitalen Edierens gesehen werden. Ein interessanter Lösungsansatz in diese Richtung stellt etwa das Konzept der *assertive edition* dar, das die Faktenfokussierung der Geschichtswissenschaften konstruktiv aufgreift (Vogeler et al, 2022). Digitale Editionen können also durchaus einen wichtigen Beitrag zum Wandel in den Geisteswissenschaften leisten, doch sind die Erfolgsaussichten umso besser,

je intensiver sie in den jeweiligen Fachdiskurs eingebunden sind. Aus dieser Perspektive erscheinen gemeinsame Kommunikationsräume besonders wichtig, um die digitale Edition aus dem DH-internen Resonanzraum herauszuholen und für verschiedene Textverständnisse produktiv zu öffnen bzw. einen Wandel innerhalb der einzelnen Fachbereiche und ihrer Methoden anzustoßen. Ein möglicher Ansatzpunkt könnte ein Editionsverzeichnis sein, das eine Plattform für alle Editionsformate bietet und jenseits der Dichotomie von Print und Digital als praxisorientiertes Hilfsmittel für DH-Forschende ebenso wie für Fachwissenschaftler*innen ohne DH-Affinität funktioniert.

Konsequenzen für das Konzept des Editionsregisters

Die Perspektive auf das edierte Material bietet sich dabei als gemeinsamer Nenner an. Die Fachwissenschaftler*innen gaben in den Interviews an, primär nicht nach Editionen, sondern nach Quellen bzw. Texten zu suchen, idealerweise in der für ihre Zwecke am besten aufbereiteten, notfalls aber auch in einer anderen zugänglichen Form. Bemerkenswerterweise wurde diese Sicht sowohl von DH-affinen als auch eher traditionell aufgestellten Personen geäußert. Ein zentrales Findmittel könnte dabei durchaus auch Defizite bei der Suche nach Editionen in traditionellen Systemen wie Bibliothekskatalogen beheben, da dort nicht nur digitale Editionen unterrepräsentiert sind, sondern auch die getrennte Modellierung von Quellen und Edition zwar im RDA-Standard mitgedacht, aber noch nicht konsequent umgesetzt ist (Gantert und Lauber-Reymann, 2023). Innerhalb ihres engeren Fachgebiets verfügen die interviewten Expert*innen zwar über ausgefeilte Suchstrategien unter Einbezug fach- und themenspezifischer Print- und Onlinere Ressourcen, die diese Defizite kompensieren, sie sehen aber durchaus Bedarf nach einer besseren Verzeichnung von Editionen im Kontext der universitären Lehre oder bei interdisziplinären Forschungsfragen. Die im Vortrag vorgeschlagene Modellierung eines zentralen Editionsregisters basierend auf einem Entity-Relationship-Modell, beispielsweise angelehnt an IFLA-LRM, würde für die Auffindbarkeit aller Arten von Editionen aus Nutzersicht daher einen Mehrwert bringen (Esch, 2023).

Konzeptionelles Modell (vereinfacht)

Zugleich wurde in den Interviews aber auch der Wunsch nach einer systematischen Erfassung digitaler Editionen geäußert, um die Entwicklung in diesem Bereich zu erfassen und in Form von Best-Practice-Modellen weiterzuentwickeln. Dieser Wunsch ist nicht als Gegensatz zur inhaltsorientierten Perspektive aufzufassen, sondern beide Sichtweisen wurden zum Teil von denselben Personen geäußert. Hier zeigt sich die Verzahnung von Fach- und Editions Perspektive, die für die Brückenfunktion des Registers zentral ist. Das Datenmodell ermöglicht es daher, beide Perspektiven gleichberechtigt zu integrieren.

Neben den oben beschriebenen Chancen, die ein solches Register für die Verknüpfung von DH und Fachwissenschaften bietet, bestehen in Hinblick auf Realisierbarkeit, Vollständigkeit und Nachhaltigkeit allerdings auch erhebliche Risiken. Große Einigkeit bestand unter den Interviewpartner*innen darin, dass eine zumindest angestrebte inhaltliche Vollständigkeit und hohe Aktualität der Einträge wichtige Kriterien für den Erfolg eines solchen Projekts sind, was zu einem hohen Ressourcen-Bedarf führt. Die zeitlich begrenzte Förderung der NFDI-Konsortien stellt zudem für die langfristige Pflege der Daten eine Herausforderung dar. Eine Kooperation mit bereits etablierten Fachressourcen wäre eine mögliche Kompensationsstrategie, insbesondere da eine Verknüpfung mit weiteren Hilfsmitteln und Handschriften von den Interviewteilnehmer*innen als wünschenswert betrachtet wurde. Das Datenmodell sollte daher perspektivisch möglichst anschlussfähig für verschiedene Fachressourcen sein, so dass ein Datenaustausch erfolgen kann. Der hohe Grad an Spezialisierung der Ressourcen und die sich daraus ergebende Zersplitterung der Landschaft bei Hilfsmitteln stellt jedoch eine große Herausforderung dar. Es existieren durchaus Projekte wie etwa die Digital Latin Library (Digital Latin Library), deren Katalog mit FRBRoo eine ebenfalls auf FRBR basierende Ontologie nutzt und alle Daten als Linked Open Data zur Verfügung stellt. Weitere Kooperationspartner könnten perspektivisch Angebote wie die Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank (Zeppezauer-Wachauer, 2022) oder das Handschriftenportal (Handschriftenportal) sein, wobei die Schnittstellen meist noch in Entwicklung sind. Im Moment stellen zahlreiche relevante Fachressourcen allerdings noch Datensilos dar. In wie weit das hier vorgeschlagene Modell eine Integration der Daten ermöglicht, muss daher im Moment noch offen bleiben. Eine Weiterentwicklung in Kooperation mit zumindest einigen wichtigen Projekten, die sich der systematischen Erschließung von Quellen widmen, wäre jedoch ein lohnendes Forschungsprojekt und könnte das hier entworfene Ziel einer Vernetzung von Editionen auf der Metadatenebene unabhängig von ihrem Medienformat in größere Nähe rücken. Ob sich dies im Rahmen der Registry von Text+ verwirklichen lässt oder ob hierzu darüber hinausgehende Ressourcen und Strukturen notwendig sind, wäre noch zu eruieren.

Fazit

Das im Vortrag vorgestellte Datenmodell setzt einige wichtige Erkenntnisse um, die sich aus der Befragung von Fachwissenschaftler*innen zur aktuellen Nutzung von Editionen und den Erwartungen an ein zentrales Editions-Register ergeben haben. Die Abstraktion vom Medienformat der Editionen ermöglichte es, die Suchstrategien von Forschenden sowohl auf digitale als auch digitalisierte und gedruckte Editionen auszuweiten und damit eine Brücke zwischen den oftmals getrennt wahrgenommenen Bereichen zu schlagen. Ein zentrales Bindeglied ist dabei die inhaltsorientierte Perspektive, die auf die Recherche des edierten Materials zielt. Die getrennte Modellierung von ediertem Material und Edition im Datenmodell ermöglicht nicht nur eine gezielte Inhaltsrecherche auf Metadatenebene, sondern auch die Integration sowohl des Blicks auf die Eigenschaften digitaler Editionen als auch auf den edierten Inhalt. Beide Perspektiven sind für unterschiedliche Forschungszwecke relevant, wobei sich die Zielgruppen durchaus überschneiden. Damit kann auf pragmatischer, sachorientierter Ebene die Wahrnehmung digitaler Editionen verbessert und ein fruchtbarer Austausch angestoßen werden kann.

Bibliographie

- Blumtritt, Jonathan, Elisa Cugliana, Nils Geißler, Philipp Hegel, Kilian Hensen, Jörg Hörnschemeyer, Christoph Kudella, Karoline Lemke, Harald Lordick, Frederike Neuber, Claes Neufeind, Daniela Schulz, Melanie Elisabeth-H. Seltmann, Martin Sievers, and Tessa Gengnagel.** 2023. „Offene Editionen – Die Task Area Editionen im NFDI-Konsortium Text+“ In *DHd2023: Open Humanities, Open Culture*. 9. Jahrestagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V., 404–406. Luxemburg; Trier. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7688632>.
- Burckhardt, Daniel, Jörg Hörnschemeyer, Mareike König, Julian Schulz, Till Grallert, und Jana Keck.** 2023. „Opening Sources – modulare Wege zur Quellenbereitstellung und –edition“ In *DHd2023: Open Humanities, Open Culture*. 9. Jahrestagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V., 83–86. Luxemburg; Trier. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7688632>.
- Burkhardt, Julia.** 2020. *Von Bienen lernen: Das Bonum universale de apibus des Thomas von Cantimpré als Gemeinschaftsentwurf : Analyse, Edition, Übersetzung, Kommentar*. Regensburg: Schnell + Steiner.
- Cappellotto, Anna.** 2020. *From codex to apps: the medieval manuscript in the age of its digital reproduction*. *Umanistica Digitale* 9, 1-18. <https://doi.org/10.6092/issn.2532-8816/11459>.
- Caria, Federico, und Brigitte Mathiak.** 2018. „A Hybrid Focus Group for the Evaluation of Digital Scholarly Editions of Literary Authors“ In *Digital scholarly editions as interfaces*, hg. von Roman Bleier, Martina Bürgermeister, Helmut W. Klug, Frederike Neuber und Gerlinde Schneider, 267–286. Norderstedt: Books on Demand. <http://kups.ub.uni-koeln.de/9085/>.
- Cugliana, Elisa.** 2023. „Coding editions. Computational approaches to the editing of pre-modern texts“ In *DHd2023: Open Humanities, Open Culture*. 9. Jahrestagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V., 102–105, Luxemburg; Trier. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7688632>.
- Del Rosselli Turco, Roberto.** 2016. „The Battle We Forgot to Fight: Should We Make a Case for Digital Editions?“ In *Digital Scholarly Editing: Theories and Practices*, hg. von Matthew James Driscoll und Elena Pierazzo, 219–238. Cambridge: Open Book Publishers. <https://books.openedition.org/obp/3381>.
- „**Digital Latin Library**“, <https://catalog.digitallatin.org/> (zugegriffen: 04.12.2023).
- Esch, Claudia.** 2023. „Forschungsdatenmanagement für Editionen - Standortanalyse und Empfehlungen für den Aufbau eines nationalen Registers im Rahmen von Text+“. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7943845>.
- Franzini, Greta.** 2012. „A Catalogue of Digital Editions“. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161425>.
- Franzini, Greta, Melissa Terras, und Simon Mahony.** 2019. „Digital Editions of Text: Surveying User Requirements in the Digital Humanities.“ *Journal on Computing and Cultural Heritage* 12, no 1: 1–23. <https://doi.org/10.1145/3230671>.
- Gantert, Klaus, und Margrit Lauber-Reymann.** 2023. „Bibliothekskataloge und Discovery-Systeme“ In *Informationsressourcen: Ein Handbuch für Bibliothekare und Informationsspezialisten*, hg. von Klaus Gantert und Margrit Lauber-Reymann, 67–98. Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110673272-007>.
- „**Handschriftenportal**“, <https://handschriftenportal.de/info/about> (zugegriffen: 04.12.2023).
- Hiltmann, Torsten.** 2022. „Vom Medienwandel zum Methodenwandel“ In *Digital History: Konzepte, Methoden und Kritiken digitaler Geschichtswissenschaft*, hg. von Karoline Dominika Döring, Stefan Haas, Mareike König und Jörg Wettlaufer, 13–44. Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110757101-002>.
- Huskey, Samuel.** 2022. „The Visual [Re]Presentation of Textual Data in Traditional and Digital Critical Editions“ *magazén* 3, no. 1: 116–138. <https://doi.org/10.30687/mag/2724-3923/2022/05/005>.
- Leblanc, Elena.** 2018. „Design of a Digital Library Interface from User Perspective, and its Consequences for the Design of Digital Scholarly Editions: Findings of the Fonte Gaia Questionnaire“ In *Digital scholarly editions as interfaces*, hg. von Roman Bleier, Martina Bürgermeister, Helmut W. Klug, Frederike Neuber und Gerlinde Schneider, 287–315. Norderstedt: Books on Demand. <http://kups.ub.uni-koeln.de/9085/>.
- O’Sullivan, James, und Michael Kurzmeier.** „C21 Editions Interviews“. Uploaded May

19, 2023, <https://www.dhi.ac.uk/data/c21editions> (zugegriffen: 04.12.2023).

O'Sullivan, James, Michael Pidd, Órla Murphy, und Bridgette Wessels. 2022. "Perspectives on the Future of Digital Editions & Publishing" In *Digital Humanities 2022, Conference Abstracts: The University of Tokyo, Japan, 25-29 July 2022*, 535–536. <https://dh2022.adho.org/>.

Porter, Dot. 2013. "Medievalists and the Scholarly Digital Edition". *Scholarly Editing* 34, <http://scholarlyediting.org/2013/essays/essay.porter.html>.

Porter, Dot. 2016. "What is an edition anyway? My Keynote for the Digital Scholarly Editions as Interfaces conference", University of Graz. <https://www.dotporterdigital.org/what-is-an-edition-anyway-my-keynote-for-the-digital-scholarly-editions-as-interfaces-conference-university-of-graz/> (zugegriffen: 04.12.2023).

"Problems with Digital Scholarly Editions", <https://www.c21editions.org/problems/> (zugegriffen: 04.12.2023).

Resch, Claudia, und Nina Rastinger. 2022. "Digitale Editionen im Spannungsfeld zwischen Formalisierung und Interpretation: Rezensionen der Online-Zeitschrift RIDE als Gradmesser für die Zukunft". In *DHd 2020 Spielräume: Digital Humanities zwischen Modellierung und Interpretation: 7. Tagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum*, hg. von Christof Schöch, Paderborn. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3666690>.

Sahle, Patrick. 2013. *Digitale Editionsformen: Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels*. 3 Bände. Norderstedt: Books on Demand. <http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/5351>.

Sahle, Patrick. 2023. A catalog of Digital Scholarly Editions, last modified November 29, 2023. <https://www.digitale-edition.de/exist/apps/editions-browser/index.html> (zugegriffen: 04.12.2023).

Stäcker, Thomas. 2020. "A digital edition is not visible—some thoughts on the nature and persistence of digital editions" *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*. https://doi.org/10.17175/2020_005.

van Zundert, Joris. 2016. „Barely Beyond the Book?“ In *Digital Scholarly Editing: Theories and Practices*, hg. von Matthew James Driscoll and Elena Pierazzo, 83–106. Cambridge: Open Book Publishers. <https://books.openedition.org/obp/3381>.

Vogeler, Georg. 2019. "The assertive edition" *International Journal of Digital Humanities* 1, no. 2: 309–322. <https://doi.org/10.1007/s42803-019-00025-5>.

Vogeler, Georg, Roman Bleier, und Christopher Pollin. 2022. „Ich glaube, Fakt ist...: Der geschichtswissenschaftliche Zugang zum Edieren“ In *Digital History: Konzepte, Methoden und Kritiken digitaler Geschichtswissenschaft*, hg. von Karoline Dominika Döring, Stefan Haas, Mareike König und Jörg Wettlaufer, 171–190. Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110757101-010>.

Zeppezauer-Wachauer, Katharina. 2022. „50 Jahre Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank (MHDBDB): Eine Jubiläums-Zeitreise zwischen Lochkarten, Pixel- Drachen, relationaler Datenbank und Graphdaten“ In *Digitale Mediävistik: Perspektiven der Digital Humanities für die Altgermanistik*, hg. von Elisabeth Lienert, Joachim Hamm, Albrecht Hausmann und Gabriel Viehauser, 161–186. Oldenburg: BIS-Verlag, <https://doi.org/10.25619/BmE20223203>.